

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Раджабова Азизаханум Фармоновна

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

